

УДК: 591.149.1

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ПОЧКИ**Яхьяева Мавжуда Хайдаровна**Кандидат медицинских наук, доцентНационального университета Узбекистанаимени Мирзо Улугбека**Ханова Динара Равильевна**

Магистрант кафедры «Физиология человека и животных»

Национального университета Узбекистана

имени Мирзо Улугбека

Шусманова Роза МамаджановаЛаборант кафедры “Ботаники”

Национального университета Узбекистана

имени Мирзо Улугбека

Аннотация. Особое внимание уделено последствиям коронавирусной инфекции на почки, которые приводят к тяжелым последствиям. Еще в юном возрасте мы не задумываемся о своем организме и особенно мало уделяет внимания своей выделительной системе. Сложнее разобраться в заболеваниях почек, поскольку в отношении далеко не всех нефрологических заболеваний на сегодняшний день окончательно прояснены причины возникновения (этиологии) и механизмы развития (патогенез). Но в любом случае будет не лишне освежить в памяти базовые сведения об этом удивительном органе, его значении и тех опасностях, которые ему угрожают, – учитывая, что любые проблемы с почками автоматически становятся серьезной проблемой для всего организма в целом.

Ключевые слова: COVID-19, пиелонефрит, нефросклероз, креатинин, мочевины, АД, УЗИ, МСКТ, ХБП, ОПП

Введение. Коронавирусы являются возбудителями обычной ОРВИ, которые распространены повсеместно. Коронавирус получил название COVID-19, (от англ. COronaVirus Disease- коронавирусная болезнь), другое обозначение - SARS-CoV-2 (от англ. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2-тяжелый острый респираторный синдром вызванный коронавирусом 2) Старое название 2019-nCoV.Коронавирусы (Coronaviridae; лат. corona венец, венчик + вирусы) - семейство РНК-содержащих плеоморфных вирусов средней величины, имеющих на поверхности характерные бахромчатые ворсинки; некоторые виды являются возбудителями острых респираторных заболеваний человека.

Во время заболевания и после у человека формируется иммунитет к коронавирусной инфекции, но иммунитет может ослабевать. Есть вероятность повторной инфекции. При повторном поражении организма коронавирусом, инфекция может воздействовать на хронические болезни. Одно из видов заболеваний, это хронические болезни почек- это в первую очередь повреждение почек. Проявляется структурным и функциональными нарушениями.

Характеризуется нарушением основных функций:

1. Гомеостатической
2. Выделительной
3. Эндокринной
4. Гемопоетической

Хронические заболевания почек у людей от 12 до 25%, в основном у категории людей у которых в анамнезе(сахарный диабет 2 типа, бронхиальная астма, артериальная гипертензия). Именно коронавирус может воздействовать на группу этих людей, с дальнейшим пагубным влиянием на почки.

Материал и методы исследования: В связи, с этим провели

статистические исследования в 3-ей клинике Ташкентской медицинской академии и оценка влияния COVID-19 на выделительную систему. Провели исследование изучив анамнез больных, клинические проявления и методы его лечения

Под наблюдением три пациента с осложнениями и жалобами на выделительную систему, где были повреждены почки после перенесенного COVID-19. До заболевания пациенты ранее не обращались в медицинские учреждения с жалобами на мочевыделительную систему.

Особенно актуальной проблемой на сегодняшний день является осложнения после перенесенного COVID-19. При тяжелом течении вирусного заболевания симптомы почечных осложнений появляются практически сразу.

Если ковид уже перенесен, первые признаки осложнений напоминают простуду: озноб, дискомфорт, головная боль. На первых этапах перенесения вирусного заболевания необходимо было установить вид инфекции.

Симптомы, которые проявляются при короновирусной инфекции в большинстве схожи с другими вирусными заболеваниями. Пациенты не всегда своевременно приступают к лечению.

На сегодняшний день нет полного представления о путях передачи инфекции. Изначально считалось, что первое инфицирование произошло на рынке морепродуктов в провинции Ухань. Но, с течением времени, подтвердился путь передачи от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса: считается, что инкубационный период длится до 14 дней. На основе статистических исследований. Основной путь передачи коронавируса COVID-19 - контактный. Больной или носитель, чихая и кашляя, распространяет частички слизи, в которых содержится вирус. [1]

Можно ли заразиться коронавирусом от человека без симптомов? Да, такая вероятность существует, хоть и более низкая, чем вероятность

заражения от больного COVID-19. По всей видимости, на вероятность заражения влияет время. Чем короче контакт - тем ниже вероятность заразиться.

В действительности, в исследованиях показана следующая частота симптомов у пациентов с подтвержденным коронавирусом заболеванием (лихорадка, слабость, сухой кашель, потеря аппетита, боль в мышцах, одышка, кашель с мокротой).

Другие, менее распространенные симптомы: головная боль, боль в горле и ринорея (слизистые выделения из носа). В дополнение к респираторным симптомам встречаются и желудочно-кишечные симптомы: тошнота и диарея.

Как видите, наиболее распространенный симптом коронавирусной инфекции - лихорадка. Но следует заметить, что уровень температуры так же не показателен. Так, из 1099 пациентов поступивших в больницу в Ухани с COVID-19, температура выше 37,5 градусов наблюдалась только у 44% пациентов.

Несмотря на всю эпидемическую опасность, большая часть заболевших переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме. В настоящий момент фиксируется следующее распределение:

-Легкая форма (нет вирусной пневмонии или пневмония проходит в легкой форме) - 81% случаев.

-Острое заболевание (одышка, гипоксия или чем 50-процентное поражение легких при визуализации на КТ или рентгене в течение 24-48 часов) отмечалось в 14% случаев.

-Критическое состояние (например, с дыхательной недостаточностью, шоком или полиорганной недостаточностью) зарегистрировано у 5% пациентов.

При заболевании в легкой форме смертных случаев не

зарегистрировано.

Описано бессимптомное течение заболевания, но частота таких случаев неизвестна. Уже общеизвестно, что наибольшему риску подвержены люди средней и старшей возрастной группы. Но при этом следует знать, что заболеть могут люди любого возраста, включая детей[1].

Статистические данные страны. Средний возраст заболевших - 40-70 лет. Большинство заразившихся возрастные категории 40-49, погибшие от 60-70 лет люди особенно имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и почечная недостаточность. Но на сегодняшний день мы знаем, что многие болезни молодеют и люди от 30-39 лет тоже способны заразиться коронавирусной инфекцией с крайне тяжелыми последствиями, так как многие из них имеют хронические заболевания.

Средняя смертность от коронавирусной инфекции составляет 16,6 %.

При этом смертность в возрасте 60-70 лет приходится 30,7 %, а среди пациентов старше 70 лет – 18,2%.

Последние сведения о тяжелом течении коронавирусной инфекции и у молодых (младше 30 лет), включая детей (поступила информация о тяжелом течении COVID-19 у ранее здорового ребенка 12 лет) составляет 1,7 % [2].

В самые неожиданные моменты в жизни у человека может появиться боль в почках наиболее часто возникает при воспалительном поражении — пиелонефрите, гломерулонефрите. Болевой синдром встречается при нефроптозе, мочекаменной болезни, нефросклерозе. Острое повреждение почек не диагностированным, частота его у госпитализированных пациентов достигает 8-16 % [3]. В настоящее время ОПП считается признанным фактором развития ХПБ [4]. Для диагностики применяются инструментальные методики: УЗИ, экскреторная урография, КТ, МСКТ. Используются лабораторные анализы мочи и крови. Чтобы уточнить

диагноз, производится биопсия почки. Консервативное лечение включает антибиотики, кортикостероиды, диуретики и гипотензивные средства. По показаниям назначается гемодиализ или перитонеальный диализ, хирургическое вмешательство.

На сегодняшний день с короновирусной обстановкой в мире человек имея ряд почечных заболеваний , хоть на момент задумывается о последствиях.

Люди страдающие почечными заболеваниями очень редко обращаются в медицинские учреждения. Имея хоть один из воспалительных симптомов , не прибегают к лечению или устранению данной ситуации в организме.

Известно ,что любой воспалительный процесс приводит к последствиям организма. В статье рассмотрим влияние короновируса на организм имеющий ряд нефрологических заболеваний(ОПП,ХБП). Хроническое болезнь почек, можно сказать что это повреждение или снижение работы почек. Возникает нефротический синдром, происходят количественные и качественные изменения с мочой [5].

Реакции мочи	Реакции крови	Заболевания
Кислая	Кислая(ацидоз)	Диабет, почечная недостаточность
Щелочная	Щелочная(алкалоз)	Воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей
Щелочная	Кислая(ацидоз)	Хронические инфекции мочевыводящих путей
Кислая	Щелочная(алкалоз)	Гипокалемия

Таблица 1. Заболевания, вызывающие изменения реакции мочи. [5]

Болезнь почек имеет 5 стадий, зависящие от показателей скорости клубочковой фильтрации и признаки их повреждения. Болезнь определяют за счет ряда проделанных методов исследования. Наиболее подвержены люди к хроническим болезням почек под действием других факторов(Артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, курение, лекарственные поражения почек, токсические поражения и учитывается возраст пациента). Все эти заболевания возникают за счет поражения сосудов. При здоровой и гладкой стенке кровотока происходит в нормальном режиме, при повреждении возникает нарушение свертывания и образования тромбов. За счет диагностирования тромботических заболеваний, у больных нужно проверять COVID-19, ВСК (время свертывания крови) и коагулограмма (гемостазиограмма). Часто у вновь поступающих больных наблюдается быстрая свертываемость и пониженная коагулограмма, изменение наблюдается по возрасту от 1 года до 16 лет свертываемость фактически не изменяется за счет быстрой регуляции крови(также за счет активности детей), от 17-25 лет кровь становится более густой особенно у мужчин. От 26 лет и выше кровь густеет интенсивнее, и способна образовывать тромбы в сосудах , осложняя состояние больного[6].

При подозрение больного на короновирусную инфекцию при хроническом заболевании почек, необходимо после анализа ВСК, отправить больного на анализ мочевины и креатинина. Также следует пройти ультразвуковое исследование если выявлены небольшие изменения, при необходимости нужно отправить провести экскреторную урографию(рентгенологический метод исследования мочевыводящих путей , на способности выделять ренгеноконтрастные вещества). При короновирусной инфекции для ХБП проводят также Мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ). Мы рассмотрим реальные случаи

почечных заболеваний трех пациентов, возраст от 28-40 лет. Второй пациент с заболеванием пиелонефрит. Пиелонефрит – это неспецифическое инфекционное заболевание почек, вызываемое различными бактериями.

Острая форма заболевания проявляется повышением температуры, симптомами интоксикации и болями в поясничной области. По результатам биохимического анализа крови, видны изменения у данного пациента.

Остальные пациенты изменения не значительны. Хронический пиелонефрит может протекать бессимптомно или сопровождаться слабостью, нарушением аппетита, учащением мочеиспускания и неинтенсивными болями в пояснице. Диагноз выставляется на основании результатов лабораторных анализов (общий и биохимический анализы мочи), урографии и УЗИ почек.

Лечение - антибактериальная терапия, иммуностимуляторы.

Пациент дополнительно заразился COVID-19. Все дополнительные исследования были проведены и назначен метод лечения. Пиелонефрит после заражения коронавирусом, полиурия и другие заболевания мочеполовой системы – это, к сожалению, распространенные явления. Вирус дает осложнения на почки, мочевого пузыря, сердце, легкие – почти на все органы.

После длительного обследования, назначили пациенту, препараты следующих групп:

- антибактериальные препараты (Фурагин, Фуразидин)
- уросептики (амоксциллин)
- спазмолитики (Но-Шпа, Спазмолет)

С серьезным заболеванием почек страдают в среднем 40% населения Земли, нарушение работы почек приводит хронические болезни почек[7].

Пациенты, получившие госпитализацию с коронавирусной инфекцией, всем им необходим гемодиализ, так как функционирование

почек нарушается.

Третий пациент с заболеванием нефросклероз, медикаментозному лечению мало подвергается, при сморщивании почки полностью прекращается функционирование почки или почек, необходимо хирургическое вмешательство-нефрэктомии. И поддержание пациента на гемодиализе.

Результаты. Отметим, показатели трех изученных пациентов с почечными осложнениями.

№	Пациенты (пол-возраст)	Мочевина (норма/результат)	Креатинин (норма/результат)
1	М-32	1,7-8,3/6,4	44-115/117
2	Ж-28	1,7-8,3/8,5	44-97/99
3	М-40	1,7-8,3/9,2	44-115/127

Таблица 2. Биохимический анализ крови

На основе приведенных результатов можем увидеть изменения, происходящие в организме пациентов в выделительной системе.

При Ультразвуковом исследовании, значительные изменения у третьего пациента. Наблюдается эхопризнаки МКБ в левой почке, хронический пиелонефрит с признаками сморщивания.

Правая почка	Левая почка
122x51 мм	88x30 мм
ТПП 17-18 мм	ТПП 5-6 мм
Контуры четкие, поверхность ровная	Контуры не четкие, поверхность не ровная
Центральный комплекс не расширен, не уплотнен, включения до 3.0 мм без эхотени-	Центральный комплекс не расширен, деформирован, уплотнен, гиперэхогенные включения до 3.0 мм без эхотени-соли, конскремент в

соли, конскрементов нет	проекции нижней группы чашек до 7.0 мм с акустической тенью
-------------------------	---

Таблица 3. Ультразвуковое исследование почек.

Дискуссия. На основе исследуемого материала, считалось что пациенты перенесшие коронавирус в первую очередь получили осложнения на почки так, как основной мишенью входила и мочевыделительная система.

Некоторые врачи именно возбудителю ковида приписывают рост числа воспалительных заболеваний почек. Исследователи Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета сделали открытие, что люди не имевшие ранее хранические заболевание на их почки ковид никак не воздействовал. Структурная и химическая функция не нарушена. Воздействие произошли у пациентов, имевший возраст которых приближен к 65 лет и имевшие ряд хронических заболеваний, в основном сердечно-сосудистая система[8].

С мнением урологов изучивших пациентов с короновирусной инфекцией, можно и согласиться. Изучая наших пациентов, пришли к выводу что , пациент имевший только хроническое заболевание почек был подвержен нефрэктомии и поддержание организма за счет гемодиализа. Учитывая, что каждый организм индивидуален, после перенесенного короновируса часто образуются тромбозы и в дальнейшем недостаточной функционирование может сказаться на мочевыделительной системе.

Заключение. Путем изучения и подробного анализа, анамнеза пациентов, показали, что короновирус поражает не только сердечно-сосудистую и дыхательную систему, но и мочевыделительную систему, она в свою очередь часто приводит к необратимым нарушениям почек.

Восстановительный период может занимать от месяца до года, возможно и более. В этот период могут протекать и другие заболевания,

которые могут давать сбой работы других систем.

Список используемой литературы из интернета:

1. <https://www.lvrach.ru/>
2. https://medspecial.ru/for_patients/20/31260

Список используемой литературы:

3. Дифференциальная диагностика внутренних болезней. Щекотов В.В, Голубев А.Д, Спасский А.А-2018. Россия С.-22.

4. Заболевания почек: бремя болезни и доступность медицинской помощи / Д. Крю, А. Белло, Г. Саади // Терапевтический архив. - 2019. Россия С.-65.

5. Лечение пациентов с хронической болезнью почек 5 стадии (ХБП 5) методами гемодиализа и гемодиализации. Клинические рекомендации / А.Г. Строков [и др.] // Нефрология. - 2017. – Россия. С.-32.

6. Совершенствование классификаций острого повреждения почек и хронической болезни почек в педиатрической нефрологии / Н.Д. Савенкова // Нефрология. - 2018.- Россия.С.-56.

7. COVID-19-associated acute kidney injury: consensus report of the 25th Acute Disease Quality Initiative (ADQI) Workgroup / M. K. Nadim [et al.] // Nat. Rev. Nephrol. – 2020 P.32

8. Справочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиническая больница Медицинский Факультет университета Чжэцзян/ред. Профессор Тинбо Лян. – Чжэцзян: 2020 -С. -88.